

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia

Volume 3, Nomor 6, September 2024, Halaman 120-123

Licensed by CC BY-SA 4.0

ISSN: 2986-7002

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13730526>

Membangun Desa Pandan Sari Melalui Keterampilan Lokal Dan Sumber Daya Alam Sebagai Peningkatan Ekonomi Dan Pendapatan Masyarakat

Eka Kurnia Sandi^{1*}, Suci Azhari¹, Putri Fandy Febria¹, Eva Syukriani², Grace Theona Angeline Situmeang², Fransiska Stephani Hutapea³, Hady Syafrizal³, Al Haggi Nasution³, Muammar Ridho Ichsan³

¹Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Riau, Indonesia

²Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau, Indonesia

³Fakultas Teknik, Universitas Riau, Indonesia

*e-mail: eka.kurnia5976@student.unri.ac.id

Abstrak

Tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat di Desa Pandan Sari meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan penulisan jurnal ini dilakukan untuk menyusun tugas akhir dari kuliah kerja nyata mahasiswa Universitas Riau. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, masyarakat di Desa Pandan Sari memiliki usaha. Salah satu usahanya adalah kerajinan lekar dari lidi nipah sebagai bahan bakunya. Pembuatan lekar ini berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat Desa Pandan Sari sebagai pendapatan tambahan dan dapat menjadi salah satu inovasi usaha baru, untuk siap diproduksi dan dipasarkan yang ramah lingkungan.

Kata Kunci: Pendapatan, Inovasi, Ramah Lingkungan

Abstract

The purpose to making this journal is to find out how the people on the Pandan Sari Village to increases their income. and this journal writing is done to compose final assignments from kuliah kerja nyata mahasiswa University of Riau. to increasing the people of pandan sari income they have a couple business One of the businesses is crafting lekar from nipah palm leaves as the raw material. The creation of this sector has an impact for the income of the people of Pandan Sari Village as additional income and can be one of the new business innovations, for ready to be produced and marketed and also environmentally friendly(go green)

Keywords: Income, innovation, Environmentally Friendly(go green)

Article Info

Received date: 21 Agustus 2024

Revised date: 02 September 2024

Accepted date: 08 September 2024

PENDAHULUAN

Pandan Sari merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Sungai Batang. Saat ini, kondisi desa Pandan Sari memprihatinkan diakibatkan bencana jebolnya bendungan yang menyebabkan banjir dan kebun kelapa menjadi rusak serta buahnya hancur, namun masyarakat Terkhusus Desa Pandan Sari masih memiliki hasil alam yang dapat diolah menjadi produk produk yang dapat berguna bagi masyarakat setempat, namun minimnya pengetahuan dan kerajinan tangan membuat hasil alam tersebut terbuang sia-sia. Padahal, hasil alam yang dimiliki desa Pandan Sari ini sangat bermanfaat jika dipergunakan dengan baik dan diiringi dengan kerajinan tangan anyaman yang dapat menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai jual sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga yang selama ini mayoritas ekonomi masyarakat sekitar merupakan ekonomi menengah.

Sebagai upaya meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Pandan Sari, mahasiswa kukerta yang berasal dari Universitas Riau merencanakan dan bergegas untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat guna memberi pengetahuan serta arahan mengenai kerajinan tangan anyaman berbahan dasar lidi nipah yang sering dijumpai dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga di desa Pandan Sari. Kukerta Universitas Riau menyusuri desa Pandan sari dan menemui Kepala Desa Pandan Sari untuk meminta izin dan menanyakan permasalahan yang dialami masyarakat sekitar. Ternyata, desa Pandan Sari memiliki lingkungan yang sangat cukup subur dan sumber alam yang melimpah namun belum di Kelola dengan baik. Banyaknya Masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial dalam membiayai sekolah anak-anaknya. Disamping itu, ibu-ibu yang mayoritas berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang kurang produktif dalam mencari ide-ide baru dan berkreasi. Permasalahan itu dilatar belakangi pengetahuan yang rendah serta kurangnya kreativitas masyarakat. Oleh karena itu, Kukerta Universitas Riau menyusun dan merancang hal hal apa saja yang dapat dilaksanakan di desa Pandan Sari agar bermanfaat bagi masyarakat setempat. Dengan tujuan yang positif, salah satunya dengan melestarikan alam yang bisa dimanfaatkan, salah satunya kegiatan sosialisasi kerajinan anyaman berbahan dasar lidi nipah.

METODE

Bahan yang digunakan untuk kerajinan tangan anyaman adalah lidi nipah yang berasal dari tumbuhan nipah. Daun-daun nipah dibersihkan dan diambil lidinya serta dijemur di bawah terikny matahari agar mengurangi intensitas kelembapan di lidi nipah tersebut, lalu lidi nipah yang kering tersebut dapat digunakan menjadi bahan dasar kerajinan tangan anyaman. Metode yang dilakukan adalah metode pendekatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat, yaitu membuat pelatihan kerajinan anyaman dengan cara mengarahkan terlebih dahulu apa apa saja yang diperlukan dan cara pembuatannya. Peserta pelatihan yaitu remaja putus sekolah dan ibu-ibu rumah tangga. Solusi yang ditawarkan dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Pandan Sari yaitu melalui pembuatan kerajinan tangan anyam dari lidi nipah. Kukerta Universitas Riau dalam proses pembuatan lidi nipah sangat terbantu dengan banyaknya ibu rumah tangga yang sudah mahir dalam membuat kerajinan, sehingga Kukerta Universitas riau tinggal mengembangkan dan membantu proses pemasaran kerajinan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Pandan Sari, masalah yang ditemukan dalam masyarakat akan dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:

- a. Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada remaja putus sekolah dan ibu-ibu rumah tangga untuk memanfaatkan lidi nipah dan dijadikan anyaman kerajinan tangan.
- b. Remaja putus sekolah dan ibuibu diajari membuat beraneka bentuk dan warna kerajinan tangan anyaman lidi nipah sebagai hasil kreatifitas masyarakat desa Pandan Sari.
- c. Hasil kerajinan tangan anyaman lidi nipah dapat dipasarkan sehingga upaya meningkatkan ekonomi keluarga dapat teratasi.

Pada saat observasi, masyarakat Desa Pandan Sari terlihat sangat semangat dalam mengikuti pelatihan karajinan tangan anyam yang diberikan oleh tim pengabdian. Pelaksanaan observasi dilakukan saat Masyarakat memiliki waktu luang, pengerjaannya yaitu di posko kukerta yang bertepatan di desa pandan Sari. Kegiatan ini direspon sangat positif oleh peserta yang ditandai oleh antusiasme dalam mengajukan berbagai pertanyaan terkait topik dan bahasan yang disampaikan oleh Kukerta, salah satunya tentang pemasarannya. Proses kinerja yang dilakukan terdiri dari persiapan, pelaksanaan dan pekerjaan selesai. Pada tahap persiapan, terlebih dahulu mempersiapkan lidi nipah yang akan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan anyaman lidi ipah.

Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan alat dan bahan untuk melanjutkan pembuatan anyam. Alat dan bahan terdiri dari :

Alat :

- Gunting,
- Cutter

Bahan :

- Tali (benang),
- Pewarna,
- Lem

Gambar 1. Mempersiapkan lidi nipah

Cara Pembuatan

Proses kinerja yaitu membuat dan merangkai setiap lidi nipah sesuai pola yang diinginkan dan memberi lem serta tali untuk mengikatnya. Pola yang diinginkan ada beberapa pola, seperti; piring, bakul nasi, tempat tisu, dll. Setelah pola yang dilakukan selesai, proses selanjutnya adalah memberikan pewarna sesuai yang keinginan.

Gambar 2. Proses pembuatan lekar

Itulah tahapan dalam pembuatan lekar dimana produk yang telah selesai, dikumpulkan dan dipasarkan agar menjadi nilai jual yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga di desa.

Gambar 3. Hasil Produk Pembuatan Lekar Dari Lidi Nipah

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari kegiatan ini ialah dengan adanya pembuatan kerajinan tangan lekar berbahan dasar lidi nipah oleh masyarakat Desa Pandan Sari dapat menjadikan peluang untuk menjadi salah satu inovasi usaha baru serta dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan produk yang inovasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Pandan Sari.

DAFTAR PUSTAKA

BOPTN & Mandiri Tahun 2017. Medan: LPM Unimed.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Nipah>

<http://www.padahakan.com/2015/12/po-hon-nipah-dan-manfaat-buah-nipah.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anyaman>